

INNOVATION HUB

INDUSTRIELLE SYMBIOSE

NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke unter der Leitung von renommierten Forschungseinrichtungen. Sie initiieren hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte.

Industrielle Symbiose

Zielgruppe: alle Sektoren

Leistungsangebot der NEFI Innovation Hubs

- NEFI Technology Talks:
Angebot an Netzwerk- und
Informationsveranstaltungen
- Unterstützung während des
gesamten Innovationsprozesses:
Projektidee, Antragstellung und
Impact Assessment
- Zugang zu hochmoderner
Laborinfrastruktur
- Effektive Dissemination und
Verwertung von Lösungen
und Ergebnissen

Industrielle Symbiose fördert die Kooperation zwischen Betrieben, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern, und ist ein Schlüsselwerkzeug für die industrielle Transformation. Die Nutzung von Abwärme verbessert die Energieeffizienz und die CO₂-Bilanz und fördert eine zirkuläre Wirtschaft, die auf die Maximierung der Ressourcennutzung abzielt.

SCHWERPUNKTE

Zwischenbetriebliche Nutzung von Abwärme bzw. die Integration in ein Nah- oder Fernwärmenetz

Aufbau von Energiegemeinschaften zum Energietausch zwischen benachbarten Betrieben

Schaffung von Netzwerken und Partnerschaften für optimale Materialkreisläufe und Ressourceneffizienz

Neue Geschäftsmodelle für geteilte Infrastruktur und gemeinsame Ressourcennutzung

UNSERE KONTAKTDATEN

office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at
www.nefi.at/innovation-hubs

HUB CO-LEADS

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.

